

MÉTODO DE POLYA: UM PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Ribeiro, Raylanny Karynny dos Santos¹, e-mail: raylannyribeiro@gmail.com
Santos, Iago Alves dos², e-mail: iagoalvesnd.nd@gmail.com
Azevedo, Gercyislan Pereira de³, e-mail: gercyislan-pereira14@hotmail.com

¹ Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

² Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

³ Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo apresentar o Método de Polya, uma proposta de metodologia para o processo ensino-aprendizagem na Matemática, a fim de buscar soluções e favorecer o processo de interpretação na resolução de problemas matemáticos. Optou-se pela pesquisa bibliográfica fundamentada em abordagens que discorrem acerca do tema escolhido, principalmente estudos sobre Polya. A partir do estudo realizado, foi possível concluir que a compreensão do problema é a chave de partida para o processo de Resolução de Problemas, visto que possibilita aos educandos participarem da construção dos conceitos matemáticos, dessa forma, proporcionando a aproximação desses conceitos com o mundo real dos alunos e resultando em uma aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Método de Polya, Processo de ensino-aprendizagem, Resolução de Problemas Matemáticos.

1. INTRODUÇÃO

É perceptível que há diversidade em uma sala de aula, ou seja, há marcas de várias capacidades cognitivas de entender a Matemática. Essas marcas acabam se tornando ecos, dentre eles os mais marcantes são: essa matéria é difícil, essa prova estava “impossível”, eu não entendo Matemática, esse ano eu reprovei em Matemática. Esses ecos acabam parecendo uma orquestra bem afinada de tanto ser propagado pelos alunos.

“[...] A heterogeneidade percebida na voz do aluno se manifesta quando ele repete o que já ouviu falar da disciplina, mas também produz sentidos seus ao alterar historicamente o discurso pré-construído. [...] manifesta o conjunto de sentidos expressos na voz do professor de Matemática, na voz da comunidade escolar e na voz da mídia. [...] Os ecos dessas diferentes vozes interferem no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, pois o professor e o aluno se filiam ao pré-construído, [...] pois, para o professor, ensinar uma disciplina considerada difícil lhe confere *status* profissional e, para o aluno, estudar uma disciplina difícil lhe causa ojeriza.” (SILVEIRA, 2015, p. 37-38)

Esses pensamentos acabam intervindo no processo ensino-aprendizagem da Matemática, uma vez que educadores matemáticos precisam fazer o aluno pensar e não somente memorizar ou reproduzir. Percebe-se que há necessidade de uma integração entre professor e aluno, a fim de que o professor utilize um método de resolução de problemas, neste caso, para este trabalho, foi abordado o Método de Polya, a fim de que o aluno compreenda o enunciado de tal forma que possa ser capaz de aplicá-lo. Isto é, a Matemática deve ser aprendida e não descoberta. Logo, percebemos que os obstáculos na compreensão dos conteúdos matemáticos se parecem muito mais enigmas do que forma de aprendizagem.

Como podemos ver com SILVEIRA (2015, p.15):

“[...] o papel do professor é fundamental neste processo: depende de como ele ensina seus conteúdos recorrendo a técnicas linguísticas para que o aluno

domine as regras destes jogos, e possa segui-las em situações até inusitadas. Assim, compreender, [...] o domínio de uma técnica, e não relativo a algum tipo de processo mental.”

O professor ao fazer o aluno pensar, impulsionará a integração de três processos: o pensamento independente, introdução do método científico, maturidade intelectual, melhores hábitos de trabalho, flexibilidade de espírito. Logo, essa integração possibilita a prática, e não apenas assistir. Dessa forma o aluno usará a capacidade de pensar. Para que o mesmo possa compreender questões ou problemas matemáticos e sua solução, o professor precisa fazer a classificação dos problemas. Há problemas de rotinas, que exigem aplicação de uma regra, de forma mecânica, e que não exigem criação nem originalidade. Enquanto a os problemas não rotineiros, há o desenvolvimento intelectual e exigem certo grau de vocabulário, questão simples e com clareza, criação e originalidade. (ARAÚJO, 2014)

Diante desse pressuposto, esta pesquisa tem como objetivo apresentar o Método de Polya, uma proposta metodológica ou estratégica para o processo de ensino-aprendizagem na Matemática, a fim de buscar soluções e favorecer o processo de interpretação de regras matemáticas, buscando despertar o interesse dos alunos através da arte de ensinar Matemática, e principalmente, compreendê-la efetivamente.

2. O MÉTODO DE POLYA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

A escola sempre foi um ambiente de aprendizado contínuo. E dentro do ambiente escolar, a implementação dos conceitos matemáticos sempre foi predominante, pois precisou formalizar e conduzir de forma que objetiva os seus pensamentos e atitudes, com intuito de universalizar a linguagem matemática e não cair em possíveis erros, uma vez que são proporcionados pela incerteza da linguagem do cotidiano. (SILVEIRA, 2015).

Diante desse pressuposto, que é acompanhado pela constante transformação e mudança que a humanidade passa, faz-se necessário desenvolver métodos e ferramentas capazes de sanar as dificuldades dos alunos no processo de ensino-aprendizagem e maximizar o processo de concepção matemática na educação básica. E o Método de Polya é umas das aplicações de grande relevância na compreensão e resolução de problemas matemáticos. Este é um processo de resolução de problemas composto de quatro processos que permitem que o aluno aprenda a pensar, isto é, possibilitar que as partes envolvidas pensem no problema de maneira a encontrar a(s) solução(ões), ou seja, a técnica admite que o problema seja resolvido. Logo, é uma ferramenta necessária e eficiente diante de um grande número de problemas, principalmente, aqueles de grandes dificuldades, os quais esse método possibilita “a organização de ideias e à obtenção de solução com a maior precisão, eficiência e melhor compreensão, tornando-se uma clara estratégia de resolução de problemas.” (MOURA, 2015, p.15)

Na educação básica muitos alunos se perdem nos problemas propostos pelos professores. Muitos não conseguem interpretar o problema e acabam não obtendo êxito na resolução da questão. Dessa forma, além do Método de Polya servir como suporte para auxiliar o aluno no processo de ensino-aprendizagem, ele também tem como objetivo introduzir os conceitos matemáticos, e posteriormente, a resolução dos problemas.

Diante da evolução tecnológica e dos desafios encontrados dentro da sala de aula, proveniente dessa transformação, o cenário faz com que professor analise com precisão, esses obstáculos marcantes na aquisição do conhecimento matemático. Embora o Método de Polya não seja um recurso tecnológico, ele serve como uma ferramenta, um método que possibilita a resolução de problemas de forma eficiente (SILVEIRA, 2015). Trazendo, assim, êxito na construção do saber matemático.

O Método de Polya se divide em quatro passos: entender o problema, traçar um plano, executar o plano e examinar a solução. Essas etapas são importantes para novas descobertas e soluções de situações-problemas, pois solução alguma não vem de forma súbita; é preciso que o aluno tenha, no mínimo, uma base de conteúdo.

2.1 Entendendo o Problema

A Heurística consiste no estudo de resolução de problemas, ou seja, é o estudo dos caminhos e meios da descoberta e invenção. É a forma de encontrar maneiras de resolução de problemas. Partindo desse pressuposto, tem-se que o primeiro passo do Método de Polya é entender o problema (ARAÚJO, 2014).

Silveira (2015, p. 91-92) aponta o seguinte:

Para compreender a natureza de um objeto matemático, o aluno tem a necessidade de fazer muitos exercícios até conhecer o objeto em diferentes situações justamente porque existe circularidade entre um ato e outro, de um

exercício a outro. A cada exercício resolvido, o objeto se mostra em uma situação diferente. [...] O ato de fazer e refazer os cálculos ou de resolver listas de exercícios mostra a necessidade do aluno de experimentar o objeto matemático em diferentes situações. [...] O ato de fazer e refazer a mesma tarefa matemática, em diferentes contextos, busca a compreensão da regra que é implícita.

O primeiro passo é de suma importância, pois é necessário fazer a leitura dos dados do problema, a fim de saber o que é solicitado, analisar como chegou ali e quais recursos estão disponíveis, com isso, tem-se um diagnóstico do problema. Para fazer esse diagnóstico é importante fazer as seguintes perguntas: o que é que eu quero? O que eu tenho? Como e onde posso obtê-lo? Deste modo, o aluno se aproximará da solução do problema. (ARAÚJO, 2014)

2.2 Traçando o Plano

Nesta etapa, o aluno irá elaborar um plano no qual ele pode obter a resolução, ou seja, é o processo da utilização da criação e imaginação. Nesse processo, o discente está embasado na tentativa, reformulação ou redução do problema. Ele pode fazer uma conexão com os problemas similares resolvidos anteriormente, para chegar em um fator comum: a resolução do problema.

É notório que quando tem-se um plano é necessário conhecer ou no máximo ter um esboço, seja nos cálculos, computação, construções ou até mesmo na vida. E o caminho para entender o problema é imaginar a ideia de um plano e esta ideia deve emergir gradualmente. E diante das resoluções dos problemas, a melhor coisa que o professor deve fazer é auxiliar o aluno, se necessário. As discussões deverão acontecer a fim de que o aluno assimile o problema, bem como sua solução, colocando em prática suas próprias experiências e dificuldades. Conforme Polya (1985, p. 24):

Nós sabemos, é claro, que é difícil ter uma ideia boa se nós tivermos pouco conhecimento do assunto, impossível se não temos conhecimento. Ideias boas são baseadas na última experiência e anteriormente e conhecimento adquirido. Mera lembrança não é o suficiente para uma boa ideia, mas nós não podemos ter nenhuma ideia sem recordar alguns fatos pertinentes; materiais sozinhos são suficientes para construir uma casa, mas nós podemos construir uma casa sem coletar os materiais necessários. Os materiais necessariamente da resolução de um problema matemático são de fato itens relevantes de nosso conhecimento matemático adquirido, assim como problemas resolvidos anteriormente, ou teoremas anteriormente provados. Assim, é frequentemente adequado iniciar o trabalho com a questão: você conhece algum problema relacionado?

Logo, percebe-se nesta fase, claramente que o autor mostra as tentativas que o aluno deve fazer para encontrar a resolução dos problemas. Traduzindo, esse problema sugere ao aluno que o mesmo recorra a alguns recursos, neste caso, pensar em um problema já resolvido, considerando várias modificações, experimentos com vários problemas auxiliares. Incentivando o aluno a ter suas próprias ideias e iniciativas, isto é, construir uma estratégia de resolução.

2.3 Executando o Plano

Na elaboração de um plano, é preciso imaginar uma ideia de solução. O plano nos proporciona a visualização do esboço de um todo. Sabe-se que os detalhes do plano são comprovados no esboço. Também devemos analisar os detalhes um por um, pacientemente, até tudo esteja perfeitamente claro, de modo que não haja nenhum erro oculto. Neste modelo, o ponto principal é enfatizar a diferença entre ver e provar. (Polya, 1985).

Para Moura (2015, p. 61) esta etapa consiste em: “[...] formalizar a resolução, [visto que], o problema já foi entendido, as experimentações foram feitas, conjecturas foram analisadas, conceitos elaborados ou adquiridos e o plano para resolvê-lo foi sendo construído gradativamente”. Estes passos podem auxiliar na resolução, pois, a cada problema que é dado, há verificações dos anteriores e por consequência, a atenção voltada para a resolução da questão fica um pouco maior. Diante disso, cada plano elaborado de forma inadequada carretará péssima execução.

2.4 Examinando a Resolução

É notório que no mundo escolar, principalmente nas áreas exatas, os alunos, por pressa, quando encontram a solução de um problema, escrevem corretamente a resposta, fecham o livro ou entregam as questões ao professor. Entretanto, ao fazer isso, perdem a melhor e instrutiva fase, que é revisar o problema.

E o papel do professor é de suma importância, pois ele pode fazer com que os alunos possam visualizar que não há qualquer problema que esteja completamente resolvido.

Nesta fase, percebe-se que os passos podem auxiliar na resolução de um problema, pois cada informação é um dado, em que há verificações dos problemas anteriores. Com isso, o aluno irá refletir em outras formas e maneiras de resolver o mesmo problema, analisando as vantagens de cada técnica e de cada resolução.

Polya (2085, p. 27) esclarece que:

O estudante executou seu plano. Ele anotou a solução, verificando cada passo. Assim, ele deve ter boas razões para acreditar que a sua solução está correta. Entretanto, os erros são sempre possíveis, especialmente se o argumento for longo e envolvido. Por isso, as verificações são desejáveis. Especialmente, se há algum procedimento rápido e intuitivo para testar o resultado ou o argumento, este não deve ser negligenciado. Pode verificar o resultado? Pode verificar o argumento?

Logo, compreendemos que a descoberta de uma nova e melhor solução. Isto é, ao aderir o hábito de pesquisar as suas soluções, irá adquirir alguns conhecimentos bem ordenados e o desenvolvimento de sua capacidade cognitiva de resolver problemas.

3. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE POLYA

Para entendermos melhor esse método, aplicaremos um exemplo: *encontrar o comprimento de um paralelepípedo retangular de altura igual a 30 cm, largura igual a 24 cm.*

Figura 2: Paralelepípedo Retangular

Entendendo o problema: a princípio, o professor precisa materializar o paralelepípedo retangular para a turma. Posteriormente, desenhar a figura no quadro branco ou em algum programa de computador para melhor visualização. Em seguida estabeleça um diálogo com a turma fazendo algumas perguntas: o que estou procurando? *O comprimento de um paralelepípedo retangular.* Qual a leitura de informação? *Altura igual a 30 cm, largura igual a 24 cm e o comprimento.* Qual a notação da variável utilizaremos? *Será c.* Quais as letras usaremos para diagonal, altura, largura e comprimento? *a, b, c e d.* Qual é a condição relacionando a, b, c e d? *d é a diagonal do paralelepípedo retangular, em que a, b e c são respectivamente altura, largura e comprimento.* Esta condição é suficiente para determinar a variável? *Sim, pois se conhecemos a altura, largura e a diagonal, é o suficiente para determinar o comprimento.*

Traçando um plano: O aluno deve utilizar de suas próprias ideias e experiências e algumas iniciativas. O professor observa atentamente o aluno, caso ele não mostre nenhuma iniciativa, o professor retorne e faça alguns questionamentos: você conhece algum problema relacionado com este? Você sabe algum problema com a mesma variável desse problema? Qual a variável do nosso problema? Você conhece algum problema similar a esse? Por meio dessas perguntas o professor vai estimular o aluno fazer um *flashback* a fim de utilizar essa ferramenta a seu favor. Ao lembrar de algum exercício parecido perguntará ao aluno se ele está apto para resolver esse problema. No problema acima será abordado assunto sobre relações trigonométricas. É possível ver um triângulo retângulo. Isso é o suficiente para provar a ideia da solução em que há um triângulo retângulo. Na figura 2 temos uma diagonal, base e uma altura explícita. Na variável c, comprimento, percebe-se duas diagonais: do paralelepípedo retangular e a diagonal de uma das faces. Também percebe-se que elas formam dois triângulos retângulos. Logo, o aluno perceberá a utilidade do Teorema de Pitágoras neste problema. Agora tem-se um plano.

Executando o Plano: depois de toda elaboração do plano, iremos formalizá-lo. Visto que, por ele, é possível deduzir outra variável auxiliar: x , esta variável será perceptível na diagonal menor (da face), neste caso representado pela cor laranja. Logo, usa-se o Teorema de Pitágoras:

$$x^2 = a^2 + b^2$$

Na diagonal maior, representado pela cor branca (sem a pontilhada). Usa-se novamente o Teorema de Pitágoras:

$$d^2 = c^2 + x^2$$

Agora, o professor mostrará diferença o ver do provar, questionando se é possível igualar as equações. Logo, o professor mostrará que:

$$d^2 = c^2 + x^2 \rightarrow x^2 = d^2 - c^2$$

Substituindo na primeira equação o $x^2 = d^2 - c^2$ a variável auxiliar, teremos:

$$d^2 - c^2 = a^2 + b^2$$

Agora o aluno pode utilizar as ferramentas que tem em mãos e colocá-los em prática. Sabe-se que $d = 50$ cm, $b = 24$ cm, $a = 30$ cm. Desta forma, encontraremos o comprimento. logo, teremos:

$$d^2 - c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow 50^2 - c^2 = 30^2 + 24^2 \rightarrow 2500 - c^2 = 900 + 576$$

$2500 - c^2 = 1476 \rightarrow -c^2 = 1476 - 2500 \rightarrow -c^2 = -1024$, multiplicando por (-1) os dois lados teremos:

$$c^2 = 1024 \rightarrow c = \sqrt{1024} \rightarrow c = 32 \text{ cm}$$

Examinando o problema: Antes que o aluno entregue a atividade, pede-se a ele fazer uma verificação na questão, para ver se os dados, os cálculos e os sinais estão corretos, já que a maioria erra nesses quesitos, pois o professor deve ter a compreensão de que o discente ainda não possui domínio completo do conteúdo. O professor deve perguntar ao aluno se ele pode usar esse método em outros exemplos, e posteriormente, usar em outros problemas similares. Ele também pode falar sobre outros conceitos matemáticos pertinentes ao paralelepípedo retangular, pirâmide de base quadrada entre outros.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compreensão do problema é a chave de partida para o processo de resolução e requer do aluno os conhecimentos necessários para isso. Logo em seguida, o mesmo estabelece um plano, contendo hipóteses e variáveis, de acordo com o que a questão propõe. O próximo passo será a execução do plano, que só será eficaz se todo o planejamento desde da sua compreensão até as estratégias a serem seguidas forem realizadas plenamente. Por fim, fazer uma retrospectiva do problema executado é de total importância, pois o mesmo comprovará a veracidade do resultado encontrado.

Logo, para Polya, o problema matemático só existiria se houvesse conhecimentos prévios acerca de um conteúdo relacionado. Além disso, se o problema for matemático, deve-se ter em mente teoremas, proposições e definições já trabalhados, pois a Matemática é estruturada em cima dos mesmos. Contudo, surge um questionamento: e se os alunos não conseguirem relacionar o problema com essas definições e teoremas? Polya mostra em seu livro problemas não-matemáticos, onde não se usa o conhecimento matemático para resolvê-los. Portanto acredita-se que ele faz essa comparação para mostrar que o problema só será matemático quando, para solucioná-lo, será necessário o uso desses conhecimentos matemáticos outrora trabalhados.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. I. S. de. Trabalhando a Resolução e Exploração de Problemas como uma Metodologia de Ensino de Matemática. In: Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática, 18., 2014, Recife. Anais... Recife: Grupo Lematec - Edumatec/UFPE, 2014. p. 1-9.

MOURA, Fabrício Marom de. **Uma Proposta Didática: A resolução de Problemas através do método de Pólya amparado de Sistemas de ensino**. Editor. 2015. 95f. (Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT) – Universidade Estadual De Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2015.

POLYA, G. *A New Aspect of Mathematical Method*. 2ª ed. Princeton University Press, 1985.

SILVEIRA, Marisa Rosâni Abreu da. **Matemática, discurso e linguagens: contribuições para a educação matemática**. 1ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015.

SOARES, M. T. C e PINTO N.B. Metodologia da resolução de Problemas. 24ª Reunião Anual da ANPED, Caxambu, MG, 2001.